

Resumo Expandido

 DOI: 10.5281/zenodo.16787406

GÊNERO, DEFICIÊNCIA E CLASSE: DESAFIOS VIVENCIADOS POR MULHERES NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO

Ana Karoline Madeira Ferro¹; Thaís Amanda Damasceno Silva²

Resumo: Este estudo realiza uma análise interseccional das barreiras enfrentadas por mulheres diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no contexto universitário, focando a interseção entre gênero, deficiência e classe social. O trabalho explora como o viés de gênero afeta o diagnóstico dessas mulheres, que muitas vezes empregam estratégias de camuflagem para se adaptar às normas sociais, resultando em diagnósticos tardios ou incorretos. Além disso, o estudo aborda as desigualdades socioeconômicas que limitam o acesso a serviços especializados e agravam as dificuldades enfrentadas por mulheres de classes mais baixas. A falta de políticas públicas inclusivas e o estigma social associado ao autismo intensificam os desafios para essas mulheres no ambiente acadêmico. A pesquisa sugere a necessidade de uma abordagem interseccional nas políticas de inclusão para garantir igualdade de acesso e suporte adequado no ensino superior.

Palavras-chave: Gênero; Deficiência; Transtorno do Espectro Autista; Classe social. Inclusão.

GENDER, DISABILITY AND CLASS: CHALLENGES EXPERIENCED BY WOMEN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER (ASD) IN THE UNIVERSITY CONTEXT

Abstract: This study conducts an intersectional analysis of the barriers faced by women diagnosed with Autism Spectrum Disorder (ASD) in the university context, focusing on the intersection between gender, disability and social class. The work explores how gender bias affects the diagnosis of these women, who often employ camouflage strategies to adapt to social norms, resulting in late or incorrect diagnoses. In addition, the study addresses the socioeconomic inequalities that limit access to specialized services and aggravate the difficulties faced by women from lower classes. The lack of inclusive public policies and the social stigma associated with autism intensify the challenges for these women in the academic environment. The research suggests the need for an intersectional approach in inclusion policies to ensure equal access and adequate support in higher education.

Keywords: Gender. Disability; Autism Spectrum Disorder; Social class; Inclusion.

¹Graduanda em Educação Física - Bacharelado pela Universidade Federal de Jataí (UFJ). Participa do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde Equidade). E-mail: ana.ferro@discente.ufj.edu.

²Graduanda em Medicina pela Universidade Federal de Jataí (UFJ). Participa do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde Equidade). E-mail: thais.damasceno@discente.ufj.edu.br.

Introdução

A relação entre gênero, deficiência e classe social é um campo de estudo que revela a complexidade das desigualdades vivenciadas por pessoas com deficiência (PcDs). Este trabalho propõe uma análise interseccional focada em mulheres diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no contexto universitário, no contexto universitário, ressaltando as múltiplas adversidades para o acesso ao nível superior e a inclusão no meio acadêmico. Em particular, examina-se como o gênero influencia o diagnóstico, a experiência do autismo, como a classe social interfere no acesso a tratamentos e apoio, e como o estigma e as expectativas sociais afetam a saúde mental e o bem-estar dessas mulheres, sobretudo no concerne acadêmico.

Objetivos

Analisar a interseção entre gênero, deficiência e classe social no contexto das mulheres que ocupam esses espaços, com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Metodologia

A pesquisa foi desenvolvida por meio de um estudo bibliográfico e documental, centrado na análise interseccional de gênero, deficiência e classe social no contexto social de mulheres diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A investigação não envolveu a coleta de dados primários, utilizando-se exclusivamente de fontes secundárias, como artigos científicos, livros, relatórios institucionais e documentos oficiais que tratam do autismo e suas interseções com gênero e classe social.

Foi realizado um levantamento abrangente de literatura, que permitiu identificar publicações focadas no TEA em mulheres, estudos sobre interseccionalidade que abordam gênero, deficiência e classe social, desafios enfrentados por mulheres autistas no ensino superior e políticas de inclusão e acessibilidade no ambiente acadêmico.

A pesquisa foi conduzida em bases de dados acadêmicas e bibliotecas digitais, como Scielo foram considerados livros, artigos científicos, teses e dissertações publicados nos últimos 10 anos, além de documentos institucionais sobre a inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior. Os critérios de inclusão adotados priorizaram estudos que discutem a interseccionalidade de gênero, deficiência e classe social, com foco em mulheres diagnosticadas com TEA no contexto acadêmico.

Desenvolvimento

Conforme o DSM-5 (2013), O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é definido como um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades na interação social, na comunicação, acompanhado por comportamentos repetitivos e estereotipados.

Historicamente, o TEA é majoritariamente associado ao sexo masculino, o que reflete um viés de gênero presente na pesquisa científica e na prática clínica. Estudos iniciais sobre o autismo focaram amplamente em meninos, e, como consequência, os critérios diagnósticos foram estabelecidos com base em características predominantemente observadas em homens, como interesses restritos e dificuldades de interação social mais explícitas.

No entanto, evidências recentes sugerem que as manifestações do autismo em mulheres podem ser diferentes e, muitas vezes, mais sutis, haja vista o emprego de estratégias de camuflagem social, que consiste em replicar comportamentos neurotípicos ou mascarando suas dificuldades para se encaixar nas expectativas sociais de gênero (Attwood, 2010).

Essa habilidade de adaptação, embora muitas vezes desenvolvida como um mecanismo de defesa, contribui para a subestimação de suas dificuldades e para um diagnóstico tardio ou incorreto, frequentemente sendo rotuladas com transtornos como ansiedade, depressão ou transtornos alimentares. Este fenômeno ilustra como o gênero influencia profundamente o processo de diagnóstico e leva à invisibilidade das mulheres dentro do espectro autista (Miranda, 2023).

De acordo com Silva *et al.* (2020), tem ocorrido um aumento no número de estudantes com deficiência que ingressam no ensino superior, resultado de uma longa luta por direitos e pela desconstrução da visão da Pessoa com Deficiência como “incapaz”.

Esse movimento histórico se consolidou a partir das políticas de inclusão no Brasil, que começaram a ganhar destaque no final da década de 1980 e início da década de 1990, especialmente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, focando inicialmente na educação básica e, posteriormente, na inclusão efetiva. Sob essa perspectiva, quando se trata do discente com TEA, esse número cai consideravelmente, denunciando que há desafios e barreiras de acesso significativas que precisam ser pesquisadas para se propor mudanças e ampliação das políticas públicas visando a igualdade de acesso e o cumprimento de direitos já conquistados (Silva *et al.*, 2020).

Dentro desse cenário, é importante considerar as falhas das políticas públicas voltadas para a inclusão de pessoas com TEA no ensino superior, que muitas vezes não contemplam a interseccionalidade entre gênero, deficiência e classe social

(Attwood, 2010). No contexto brasileiro, onde há uma crescente inclusão de estudantes autistas nas universidades, as estruturas acadêmicas ainda carecem de programas efetivos de apoio e capacitação de professores para lidar com estudantes neurodivergentes. Além disso, há poucos recursos dedicados a garantir um ambiente inclusivo para essas pessoas PcDs, o que aumenta o risco de evasão escolar e o desenvolvimento de transtornos de saúde mental (Miranda, 2023).

No que tange à classe social, essa emerge como um fator determinante no acesso a diagnóstico precoce, tratamento e suporte contínuo para pessoas com TEA. Mulheres de classes socioeconômicas mais baixas enfrentam barreiras significativas para acessar serviços médicos e psicológicos especializados, particularmente em contextos onde o sistema de saúde pública é sobrecarregado ou carece de recursos adequados para diagnosticar o TEA de forma eficaz.

A ausência de apoio especializado pode agravar os desafios enfrentados por essas mulheres, que frequentemente têm que lidar com estigmas sociais adicionais relacionados às barreiras socioeconômicas. Dessa forma, é explícito que a desigualdade socioeconômica dentro da própria comunidade autista, onde o acesso ao diagnóstico e tratamento pode variar substancialmente de acordo com a posição de classe se configura como um intempéries para acesso aos direitos sociais básicos e garantias legais.

Tal realidade amplia as desigualdades estruturais e aumenta o risco de marginalização social e invisibilidade das mulheres autistas das classes trabalhadoras.

Sob esta senda, mulheres no espectro autista enfrentam uma dupla marginalização: por serem mulheres e por viverem com uma deficiência. A sociedade impõe às mulheres expectativas de comportamento e desempenho social vinculadas a papéis de gênero tradicionais, como o papel de cuidadora, ser emocionalmente responsivas e sociáveis (Valuta, 2023).

Tais expectativas tornam-se particularmente desafiadoras para mulheres autistas, que frequentemente encontram dificuldades para corresponder a essas normas. Como resultado, muitas vivenciam isolamento, exclusão e uma sensação profunda de inadequação.

Não obstante, o estigma em torno da deficiência agrava essa marginalização. A sociedade ainda trata o autismo como uma condição incapacitante, desconsiderando o potencial dessas mulheres para desenvolver habilidades e interesses. Tal percepção reforça a exclusão social e limita as oportunidades de participação plena nas esferas públicas e privadas, seja no ambiente de trabalho, na vida acadêmica ou nas relações interpessoais. Além disso, o preconceito associado ao gênero e à deficiência interfere nas possibilidades de mulheres autistas

assumirem papéis familiares e de liderança, perpetuando a ideia de que são incapazes de atender às expectativas sociais (Miranda, 2023; Valuta, 2023).

Em segunda instância, outro fator de grande relevância é a relação entre autismo e saúde mental. Mulheres autistas, devido à sua tendência de camuflagem e ao esforço contínuo para se adaptar às normas sociais, frequentemente desenvolvem transtornos de saúde mental como ansiedade, depressão e transtornos do humor (Miranda, 2023). A pressão constante para "passar" como neurotípicas pode resultar em esgotamento emocional e psicológico, fenômeno descrito como "burnout autista", especialmente quando as dificuldades subjacentes não são reconhecidas ou adequadamente tratadas.

Muitas dessas mulheres buscam ajuda para questões de saúde mental, mas, devido à falta de compreensão sobre o autismo em mulheres, o diagnóstico adequado de TEA muitas vezes não é feito, levando a tratamentos que não abordam a verdadeira causa de seus problemas. Essa lacuna nos cuidados de saúde mental resulta em um agravamento das dificuldades diárias dessas mulheres, comprometendo seu bem-estar e qualidade de vida.

Por conseguinte, a abordagem interseccional é essencial para entender as experiências complexas vividas por mulheres autistas. A interação entre gênero, deficiência e classe cria uma sobreposição de desvantagens que varia significativamente de acordo com o contexto social, econômico e cultural. Mulheres de classes sociais mais baixas, por exemplo, estão mais vulneráveis à exclusão, com menos recursos disponíveis para acessar apoio especializado e serviços médicos. Por outro lado, mesmo mulheres autistas de classes mais altas enfrentam desafios relacionados às expectativas de gênero e ao estigma da deficiência, demonstrando que a desigualdade social se manifesta de maneiras diversas e complexas.

Considerações Finais

Este trabalho revela a complexidade das desigualdades enfrentadas por mulheres autistas no contexto universitário, demonstrando que o diagnóstico e a inclusão dessas mulheres são influenciados não apenas pela deficiência, mas também por questões de gênero e classe social. As expectativas de gênero tradicionalmente impostas às mulheres, como serem mais comunicativas e adaptáveis, contribuem para o diagnóstico tardio ou incorreto em muitas mulheres com TEA, dificultando o acesso a tratamentos e suporte especializado. Além disso, mulheres de classes mais baixas enfrentam obstáculos adicionais, como a falta de acesso a serviços médicos e de saúde mental adequados, o que agrava sua marginalização.

O estudo também aponta para a importância de políticas públicas que considerem a interseccionalidade entre gênero, deficiência e classe, buscando

ampliar o acesso de mulheres autistas ao ensino superior e oferecer suporte efetivo dentro das instituições acadêmicas. Sem essas medidas, o risco de evasão escolar e a deterioração da saúde mental continuam a ser realidades para essas mulheres.

Portanto, a inclusão de mulheres autistas exige uma abordagem mais integrada e interseccional, que considere suas necessidades específicas e promova um ambiente verdadeiramente inclusivo.

Referências Bibliográficas

ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. 5. ed. Washington, DC: Associação Americana de Psiquiatria, 2013.

ATTWOOD, Tony. Tudo sobre a síndrome de Asperger. Lisboa: Babel, 2010.

BRASIL. Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 28 dez. 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12764.htm. Acesso em: 22 fev. 2025.

MIRANDA, Vanessa Pereira. Como estereótipos de gênero afetam o subdiagnóstico de meninas e mulheres autistas. 2023. Trabalho acadêmico não publicado.

SILVA, Solange Cristina da; FERREIRA, Larissa Almeida; BAZON, Marina Rezende. Estudantes com transtorno do espectro autista no ensino superior: analisando dados do INEP. *Psicologia Escolar e Educacional*, v. 24, p. 1-10, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2175-353920202237236>. Acesso em: 22 fev. 2025.

VALUTA, Mariana Gomes. Diagnóstico tardio de autismo e sua relação com a qualidade de vida em adultos. 2023.

Como citar esse trabalho:

FERRO, Ana Karoline Madeira; SILVA, Thaís Amanda Damasceno. Gênero, deficiência e classe: desafios vivenciados por mulheres no transtorno do espectro autista (TEA) no contexto universitário. In: *Anais do IV Vivendo Sem Violência* (Resumo expandido). Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO câmpus - Cidade Universitária, out. 2024, p. 209-214. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16787406>.